

СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ДЕТЕЙ С ОВЗ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Икрамов Илхом Мухаммадрахимович

Профессор Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами

Рузматов Ёрбек Шавкат угли

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами магистр 1 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15468814>

Аннотация: Многие делают для того, чтобы дети с ОВЗ, а также дети-инвалиды имели возможность заниматься физической культурой и спортом. В любой современной школе должно быть создано физкультурно-оздоровительное пространство для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в котором акцент делается на реализацию здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве школы. Следует адаптировать условия реализации занятий физической культурой к особенностям в обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Ключевые слова: развитие образования, лечебная физическая культура, занятия спортом, дети с ОВЗ, дети-инвалиды.

Потребность в организации занятий физической культурой детей с ОВЗ и детей-инвалидов обусловлена, в первую очередь, тем, что эти занятия способствуют восстановлению функций организма, его максимально возможной реабилитации после тяжелых, хронических заболеваний. Однако рассматриваемые в теории положения о соответствии обучения принципу индивидуализации, на практике могут быть не реализованы в полной мере, т.е. прослеживается оторванность учебно-воспитательного процесса от жизненных реалий.

Среди наук, изучающих опорно-двигательную систему человека - медицина (анатомия, физиология (физиология движений), ортопедия, травматология, спортивная медицина, протезирование, клиническая биомеханика), биомеханика и физическая культура (теория физической культуры, биомеханика физических упражнений). У современного человека нет разрядки, реакция подсознания на внешние раздражители заканчивается напряжением мышц, напряжение никуда не исчезает, напряжение одного дня переходит в другое, так возникают мышечные блоки, происходит утечка энергии, и только физические занятия помогут вырваться из порочного круга. При кратковременных занятиях в течение 15 минут для покрытия энергетических потребностей организм

использует гликоген, а при продолжительной нагрузке — подкожный жир. Вход в режим физических нагрузок должен быть постепенным, индивидуальным, дозированным, физические упражнения должны стать частью повседневной жизни.

Воспитание у детей с ОВЗ и детей-инвалидов положительного отношения к здоровью предполагает выработку у них готовности соблюдать соответствующие нормы и правила, выработку умения противостоять ситуациям, грозящим их нарушением, воспитание умеренности и дисциплинированности, культуры питания и др.

Ребенок с ОВЗ и дети-инвалиды специальных групп подготовки особенно остро нуждаются в формировании коллективизма, развития духа товарищества, взаимной поддержки, в связи с тем, что они психологически более уязвимы, более остро переживают свои неудачи. Им требуется помощь и поддержка как со стороны педагога, так и со стороны товарищей на протяжении всего занятия по физической культуре. С позиции педагога, следует реализовать психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов на занятиях физической культурой, поскольку ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид первоначально чувствует неуверенность в себе.

С позиции коллектива товарищей требуется проявить чуткость и внимательность по отношению к ребенку с ОВЗ и ребенку-инвалиду, чтобы он смог преодолеть барьеры при выполнении упражнений. Сущность дисциплины «Физическая культура» заключается в формировании осознанного отношения детей с ОВЗ и детей-инвалидов к качеству своего здоровья, стремление средствами подобранного комплекса упражнений улучшить общее физическое состояние. Пропаганда результатов проектной деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов подразумевает целенаправленную деятельность по распространению, популяризации, разъяснению и внедрению в сознание широких масс физкультурно-спортивной информации, а также знаний по вопросам здорового образа жизни, спорта и массовой физической культуры.

Важным средством пропаганды здорового образа жизни являются и средства устной агитации и лекционной пропаганды: система физкультурно-спортивного образования, система лекционной пропаганды, физкультурно-спортивное информирование широких масс. Проектная деятельность как деятельность, характеризующая развитие и

технологизацию образовательной сферы, формировалась в контексте социокультурного развития общества в течение достаточно длительного временного периода, и сегодня тенденциями его развития можно считать его массовость, более детальную регламентацию деятельности педагога на каждом этапе, преобладание теоретического материала над практическим.

Групповые (командные) формы работы по проектной деятельности являются приоритетными на занятиях физической культуры, поскольку эти занятия предполагают наличие духа соревновательности, стремление к победе, коллективизм.

Рассмотрим преимущества командных форм работы на примере занятий физической культурой у детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

1. У детей с ОВЗ и детей-инвалидов развиваются навыки сотрудничества (взаимодействия), что предполагает наличие коммуникации между детьми с ОВЗ и детям-инвалидами,

2. В групповом проекте может быть отражена многоаспектность (вариативность взглядов) исследуемого феномена, в данном случае изучение аспектов здорового образа жизни с позиции педагога и детей с ОВЗ и детей-инвалидов,

3. В групповой проектной деятельности должен быть лидер, ведущий за собой. Развитие лидерских качеств - одна из приоритетных задач проектной деятельности, которая может быть реализована на основе признания авторитетности детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Совершенствование лидерских и волевых качеств важно для занятия физической культурой, поскольку они позволяют успешнее справляться с поставленными в ходе занятия задачами.

4. Каждый ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид является вовлеченным в проектную деятельность, это творческий процесс, у которого нет физических и интеллектуальных ограничений. Каждый ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид вносит свой вклад в развитие тематики, т.е. осваивает принципы здорового образа жизни.

5. Дух соревновательности является дополнительной мотивацией для достижения успеха. Каждый ребенок с ОВЗ и ребенок-инвалид хочет оставить значимый вклад в развитие тематики, следовательно, он учится формировать свою позицию и отстаивать свою точку зрения.

В контексте формирования здорового образа жизни дух соревновательности может быть мотивацией для приобщения к здоровье

сберегающей культуре. Стоит заметить, что методы и формы педагогической деятельности не позволяют формировать у детей с ОВЗ и детей-инвалидов те или иные потребности здорового образа жизни, поскольку предполагают реализацию соответствующего содержания.

В процессе изучения проблемы исследования, её специфики было установлено, что в школе должно быть создано физкультурно-оздоровительное пространство для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в котором акцент делается на реализацию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе школы. Следует адаптировать условия реализации занятий физической культурой к особенностям в обучении детей с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая наличие хронических заболеваний. Следовательно, необходима разработка релевантных технологий обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с их потребностями в занятии физической культурой, что позволит распространить среди детей с ОВЗ и детей-инвалидов стандарты здоровьесберегающего поведения.

Важным является создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях, поддержка и мотивация со стороны взрослых. Родители, педагоги и специалисты в области физической культуры должны работать в тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить детям с ОВЗ доступ к качественным и эффективным программам физического развития. Только таким образом можно достичь максимального успеха в реабилитации и социализации детей с особыми образовательными потребностями.

Список литературы:

1. Алексеева, Е. В. Создание безопасной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях разновозрастной группы / Е. В. Алексеева // Таганрог: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019.– С. 120-124;
2. Дунская, М. В. Педагогические возможности дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов / М. В. Дунская, Н. А. Королева // Липецк: Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области "Институт развития образования", 2018. – С. 89- 93;
3. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. Педагогика и современность, (3), 69-76.
4. Рустамов, Л. Х. (2013). Физическая культура и ее влияние на организм человека. In Актуальные вопросы современной науки (pp. 99-103).

5. Рустамов, Л. Х., & Зайниддинов, Т. Б. (2013). Основные средства физической культуры и классификация упражнений. Педагогика и современность, (5), 137-140.
6. Рустамов, Л., & Тошпулатов, Х. (2024). СПОСОБЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. Development and innovations in science, 3(3), 21-25.
7. Рустамов, Л. Х. (2021). ЗНАЧЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АНИМАЦИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. POLISH SCIENCE JOURNAL, 200.
8. Рустамов, Л. Х. (2022). ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 194.
9. Рустамов, Л. Х. (2022). ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ. POLISH SCIENCE JOURNAL, 191.
10. Рустамов, Л. Х., & Талабаев, У. Р. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 245.
11. Рустамов, Л., & Турсунов, Ш. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. Академические исследования в современной науке, 3(28), 35-41.

